

Uripporul in Devaram

Dr. K. R. Rajeshwari, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber College, Tiruchirappalli-17. Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7185-6605>

DOI: 10.5281/zenodo.7549943

Abstract

This paper aims to compare and examine life at the times of Sangam literature with reference to the devotional hymns “Devaram”. The mode of the epithet is compared and highlighted to explain the changes that the epithets underwent during the period of devotional literature. In this period, the status of the fivefold love has been changed and how the feelings of love are expressed, and the adjective (Uripporul) has been changed into a dependent object to explain the religion. Uripporul is essential in the structure of Sangam internal songs. This is the life substance of the songs. In this article, the researcher will explore the role of “Devaram” during the period of devotional literature.

Keywords: Uripporul, Maanudam, Nayakan-Nayaki Bavam, Panuval.

References

- [1] Arunachalam, P. (Ed). *Devotional Literature*, Mullai Nilayam, Chennai, 2022.
- [2] Damodaran, K. *The Literary Value of Thiruvaymozhi*. p. 56.
- [3] Ilampuranam, I. *Tolkappiyam Porulathikaram*, Kazhagam Publication, Chennai, 2000.
- [4] *Thirunnasambandha Swamigal Devaram*, (Thalamurai). Sri Kasi Thirumadam, Thirupanandal, 1986.
- [5] *Thirunavukarasu Swamigal Devaram*, (Thalamurai). Sri Kasi Thirumadam, Thirupanandal, 1986.
- [6] *Sundaramurthy Swamigal Devaram*, (Thalamurai). Sri Kasi Thirumadam, Thirupanandal, 1986.
- [7] V. Subha Manickam. *Sinthanai Kalangal*. Meenakshi Book Store, Madurai, 2008.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

தேவாரத்தில் உரிப்பொருள்

முனைவர் க. இரா. இராஜேஸ்வரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,

பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி-17, தமிழ் நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7185-6605>

DOI: 10.5281/zenodo.7549943

ஆய்வுச் சாரம்

சங்க அக இலக்கியத்தின் உயிர்நாடியான உரிப்பொருளை பக்தி இலக்கியப் பாடல்களானத் தேவாரத்துடன் ஒப்பிட்டு ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும். உரிப்பொருள் வழி ஒப்பிடப்பட்டு பக்தி இலக்கிய காலகட்டத்தில் இவ்வரிப்பொருள் பெற்ற மாற்றங்களை விளக்குவது முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அன்பின் ஐந்திணை என்னும் நிலை இக்காலகட்டத்தில் மாற்றம் பெற்று கைக்கிளை காதல் வழி உணர்வுகள் புலப்படுத்தப்பட்ட பாங்கும், உரிப் பொருளானது சமயத்தை விளக்கும் சார்பு பொருளாக பெற்ற மாற்றமும் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்புச் சொற்கள்: உரிப்பொருள், மானுடம், நாயக-நாயகிபாவம், பேரின்ப மயக்கம்.

முன்னுரை

சங்க அகப் பாடல்களின் கட்டமைப்பில் உரிப்பொருள் இன்றியமையாதது. பாடல்களின் உயிர்ப்புத் தன்மையைக் கூறும் உயிர்ப்பொருளாக விளங்குபவை இவ்வரிப்பொருள். இவ்வரிப்பொருள் பக்தி இலக்கிய காலகட்டத்தில் தேவாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பாங்கை இக்கட்டுரை வழி ஆராய்வோம்.

அகப்பொருளும் பக்தியும்

அகத்தின் காதல் உணர்வைப் பாடியவை சங்கப் பாடல்கள். இறைவன் மீது கொண்ட காதலைப் பாடுபவை பக்திப்பாடல்கள். பக்திக் காலத்தில் மானுடம் சிறந்தது என்ற கொள்கை வீழத் தொடங்கியது. மானுடவாழ்க்கை நிலையற்றது. எனவே வானுலக வாழ்வை அடைய மனத்தை பக்தி மார்க்கத்தில் செலுத்தவேண்டும் என்ற கொள்கை மலரத் தொடங்கியது. எனவே மானிடரல்லாத இறைவனைத் தலைவனாகக் கொண்டு பக்தியினைப் பாடுபொருளாகக் கொண்டு பாடத்தொடங்கினர். மானிடக் காதலைப் பாடிய பாடல்கள், தெய்வீகக் காதலாக மாற்றம் பெற்றது. இதில் இறைவனை நாயகனாகவும், தன்னை நாயகியாகவும் பாடிய நாயக நாயகி பாவம் வளர்த்தொடங்கியது. சங்ககாலத்தில் மனிதக்காதல் பாடுபொருளாக இருந்தது. சமயப் புலவர்கள் கையில் அம்மனிதக்காதல் தெய்வீகக் காதலாக மாறியது என்றாலும் அகப்பொருள் துறைகள் அனைத்தும் சமயப்பாடல்களில் இடம் பெற்றன.

அகப்பொருளும் பக்தியும்

சங்ககால மரபு ஐந்திணைகளின் வழி மானுடக்காதலை விளக்கின. பக்தி இலக்கியக் காலத்தில் இறைவனைத் தலைவனாகக் (காதலனாகக்) கொண்டு, அவனை தன் வாழ்வின் உயிராக உருவகித்துக்கொண்டு அகத்திணைக் கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் பாடப்பட்டன. பக்திப் பாடல்களில் ஆண், பெண் என்ற நிலை மாறி இறைவன் ஒருவனே தலைவன். அவனைப் பாடும் அடியார்கள் ஆணாக இருப்பினும், பெண்ணாக இருப்பினும் அனைவரும் தலைவியராக மாறும் நிலை பக்திப் பனுவல்களில் காணப்படுகிறது. சைவசமய அடியார்களும், வைணவ சமய ஆழ்வார்களும் இறைவனைத் தலைவனாகவும் தம்மை அவ்விறைவன் மீது காதல் கொள்ளுகின்றன தலைவியராகவும் பாவித்து பக்திப் பாடல்கள் பலவற்றை இயற்றியுள்ளனர். “அன்பினால் இறைவனை அடையத் துடிக்கும் ஆன்மா, தன்னைப் பெண்ணாகப் பாவித்து இறைவனைத் தன் தலைவனாகப் பாவித்து அன்பு செலுத்துகிறது”. இதையே நாயக நாயகி பாவமாகக் கூறுவர் என்றும், ‘அடியவர்களின் வாழ்க்கையிலுள்ள பாவனை தெய்வீக சாதனையின் தோற்றங்கள்’ என்றும் ப.அருணாசலம் (பக்தி இலக்கியம், பக்.106-108) விவரிக்கிறார். இவ்வாறு தன்னைத் தலைவியாகவும் இறைவனைத் தலைவனாகவும் கருதிக் கொண்டு, களவு கற்பு நெறித்துறைகள் எல்லாவற்றிலும் சிற்றின்பத்தினை பேரின்பமாக மாற்றி பாடியுள்ளனர் பக்தியடியார்கள்.

பக்திக்காதல்

பக்தி அனுபவத்தைக் காதல் அனுபவமாகப் பாடி இருக்கிறார்கள். பக்தியைக் காதலாக உருவகித்திருக்கிறார்கள். இறைவனுடைய காதலைப் பெறுதல் என்பது, தான் இறையோடு இரண்டறக் கலந்த நிலையில் அவர்களுடைய பக்தி அனுபவம் என்னும் காதல் அனுபவத்தை அன்பின் ஐந்திணைக் காதல் தன்மையதாகக் கருத இடமுண்டு. இறைவன் மீது காதல் கொண்ட அடியார்கள் எல்லாரும் அவன், அவர்களிடத்து வந்து சேராமையால் துன்புற்று இருக்கின்ற நிலையையே பெரிதும் பாடியிருக்கின்றனர். இந்நிலையில் அவை அவர்களின் ஒருதலைக் காதலாகக் (கைக்கிளையாகக்) கொள்ளுதற்குரியதாக உள்ளது.

இந்த ஒருதலைக் காதல் பிற்பகுதியில் ஒன்றிய காதலாக மாறுகின்றது. இதில் தலைவனின் சிறப்பே பேசப்படுகின்றது. இதனால் இவ்விலக்கியத்தில் காணப்படும் கைக்கிளையினைப் பெயர்சுட்டி வந்த அகத்துறைகளைத் தழுவிய பாடாண் திணைக் கைக்கிளை எனலாம். இதில் பாடியோர், பாடப்பட்டோர் பெயர்கள் சுட்டப்படுகின்றன. “இறைவன் ஒருவனாகவும் நிரந்தரமாகவும் இருப்பதாலும் அவனுடைய காதலைப் பெற விரும்பும் உயிர்கள் பலவாக இருப்பதாலும் பக்திக் காதல் பாடல்களில் இறைவனுடைய பெயர் மட்டும் சுட்டப்படுகின்றது” என கு.தாமோதரன் (*The literary value of Thiruvaymozhi*, p.56) கூறுகிறார். இப்பாடல்கள் பெரும்பாலும் இறைவனை அடைய முடியாத தலைவியின் துன்பமிகுதியையே சுட்டுகின்றன. எனவே இவை கைக்கிளைக் காதலாகவே

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

விளக்கமுறுகின்றன. தலைவனின் சிறப்பே பேசப்படுகிறது. இதனை அகத்துறைகளைத் தழுவின பாடாண் திணைக் கைக்கிளை எனலாம்.

காமப்பகுதி கடவுளும் வரையார்

எனோர் பாங்கினும் என்மனார் புலவர் (தொல்பொருள். 8)

எனும் தொல்காப்பிய நூற்பாவிற் கு "கடவுள் மாட்டுக் கடவுட் பெண்டிர் நயப்பனவும், அவர் மாட்டு மானிடப் பெண்டிர் நயப்பனவும்" பாடப்பெறும் என உரையாசிரியர் விளக்குகிறார். இக்கூற்றின்படி 'கடவுள் மாட்டு மானிடப் பெண்டிர் நயப்பனவாக' இத்தேவாரப் பாடல்கள் காணப்படுகின்றன.

தேவாரப் பாடல்களில் அகம்

திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர் ஆகிய மூவர் முதலிகளின் பாடல்கள் 'தேவாரம்' எனச் சிறப்பிக்கப்படுகின்றன. இவை ஏழு திருமுறைகளாகக் காணப்படுகின்றன. இப்பாடல்கள் "பதிகம்" என்னும் அமைப்பில் பத்துப் பாடல்களைக் கொண்டவை.

திருஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தில் அகம் :

இவரது தேவாரத்தில் பதினான்கு பதிகங்கள் அகப்பொருள் பதிகங்களாக அமைந்துள்ளன. இவர் தம் முதல் பதிகமான "தோடுடைய செவியன்" பதிகத்தில் இறைவனைத் தன் "உள்ளம் கவர் கள்வன்" எனத் தலைவி கூறும் அகத்தன்மையைச் சுட்டுகிறார். மேலும் தலைவி, தனக்குத் தந்த காதல் மயக்கத்தைப் போக்காதிருக்கும் நிலையினைக் கூறுவதாக,

மனமலிமைந்தரோ மங்கையை வாடமயல்

செய்வதோ இவர் மாண்பே (சம். தேவா. 1:1:2)

என்ற பாடல் வரிகள் விளக்குகிறது.

எவ்வம் செய்தென் எழில் கொண்டார் (சம். தேவா 1:56:8)

எண்ணார் வந்தென் எழில் கொண்டார் (சம். தேவா 1:56:3)

வந்தென் நன்னலம் வவ்வினார் (சம். தேவா 1:56:10)

போன்ற வரிகள் தலைவியின் அழகைத் தலைவன் கவர்ந்தமையைச் சுட்டுகிறது. மேலும் தலைவன் மீது காதல் கொண்ட தலைவி வண்டு, வாரணம், குருகு, அன்னம், கிளி, பூவை போன்ற உயிரினங்களை அவன்பால் தூதுவிடுக்கும் நிலையில் பாடல்களைப் பாடியுள்ளனர்.

பிறப்பிலிபேர் பிதற்றிநின் றிழக்கோவெம்

பெருநலமே (சம். தேவா 3:63:9)

எனும் வரிகள் இறைவன் திருநாமத்தைப் பிதற்றுகின்ற தலைவியின் நிலையைச் சுட்டுகின்றது. இது குறிஞ்சியின் உரிப்பொருளைக் காட்டுகின்றது.

திருநாவுக்கரசர் பாடலில் அகம்

இவரது பாடல்களில் அகப்பொருள் நிலையில் தலைவியின் காதலை விளக்கும் பாடல்களில்,

முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

மூர்த்தி யவனிருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள்

பின்னை அவனுடைய ஆரூர் கேட்டார்... (திருநா.தேவாரம் 6:25:7)

இப்பாடல் சிறப்பிடம் பெறுகிறது. தலைவி, தலைவனது பெயரைக் கேட்ட நாள் முதலாய்த் தலைவன் மீது காதல் கொண்டு, படிப்படியாக அவளது காதல் முற்றி தன்னையே மறக்கும் ஒரு பெண்ணின் காதல் வளர்ச்சியினை இப்பாடல் காட்டுகிறது. தலைவனுடைய பெரும்புகழ் கேட்டு தலைவி மகிழும் நிலையில் நிகழும் மேம்பாட்டை “உறுபெயர்கேட்டல்” என்பார் தொல்காப்பியர் இவ்வகத்துறையில் இப்பாடலை நாவுக்கரசர் அமைத்துள்ளார் எனலாம். மேலும் தலைவியின் காதலுக்குத் தலைவன் இரங்காத நிலையினை,

மங்கை காணக் கொடார் மண மாலையைக்

கங்கை காணக் கொடார் முடிக் கண்ணியை (திருநா. தேவா. 5:14:16)

இப்பாடல் விளக்குகிறது. இவர் பாடல்களில் பத்துப் பதிகங்கள் அகப்பொருள் பதிகங்களாக உள்ளன. மேலும் இவர் பாடல்களில் முதல், கரு, உரி ஆகிய முப்பொருள்களும் சுட்டப்பட்டுள்ளன.

தலைவி, தலைவனை நினைத்து உறங்குவது போலப் பாசாங்கு செய்ய, தலைவன் அவள் அருகே வந்து அவளது கைவளையல்களை எண்ணி, பேரின்ப மயக்கம் கொண்டு, அவனன்றி வேறுதுணை இல்லை எனக் கூறி மகிழ்ந்திருக்கும் நிலையினை,

ஒற்றொருவர் போல உறங்குவேன்னை

ஒளிவளையை ஒன்றொன்றா எண்ணுகின்றார்

மற்றொருவரில்லை துணையெனக்கு

மால்கொண்டாற் போல மயங்கு வேற்கு (திருநா. தேவா. 6:13:12)

எனக் கூறுகிறார். இந்நிலை சங்கப் பாடல்களில் தலைவி தலைவனை நினைந்து உறங்கும்போது அவன் கனவிடை வந்து தலைவியைக் கூடுதலைத் தலைவி தன் தோழியிடம் கூறுவது “கனவிழந்துரைத்தல்” ஆகும். இது முல்லையின் உரிப்பொருளாகக் காட்டப்படுகிறது. “கூடுநீயென்று கூடல் இழைக்குமே” (திருநா. தேவா. 5:88:8) இவ்வரிகளில் கூடலிழைத்து வருந்தும் தலைவியைச் சுட்டுகிறது. கூடலிழைத்தல் என்பது தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி, அவனது வருகையினை எதிர்நோக்கும் நிமித்தக்குறி எனும் பொருளில் சங்கப் பாக்களில் காணப்படுகிறது. இது பக்தித் துறைகளிலும் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது.

சுந்தரர் பாடல்களில் அகம்

இரண்டு பதிகங்கள் அகப்பொருள் பதிகங்களாக இவரது பாடல்களில் இடம்பெற்றுள்ளன. தன் காதலுக்குரிய தலைவன் வந்து தனக்குக் காதலின்பம் தராத நிலையில் தலைவி கிள்ளையையும், பூவைகளையும், அன்னப்பெடைகளையும், குயில்களையும், வண்டுகளையும் விரித்து,

அறக்க னெனத்தகு மடிகளா ரூராரை

மறக்ககில் லாமையும் வளைகள் நில்லாமையும்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

உறக்கமில் லாமையும் உணர்த்தவல் லீர்களே (சுந். தேவா. 7:37:2)

இப்பாடல்கள் தலைவனை நினைந்து தனிமையில் இருந்து புலம்பும் தலைவியரின் நிலையினைக் கூறுவனவாக உள்ளன என்பதை அறிய முடிகிறது.

தேவாரத்தில் உரிப்பொருள் அமைவு

சமய எழுச்சிக்குப் பின்னர் தோன்றிய அகத்துறைச் செய்யுட்களில் முதல், கரு, இரண்டின் இடத்தைச் சமயம் கைப்பற்றிக் கொண்டது. இப்பகுதியில் சமய மெய்மைகளும், புராணக்கதைகளும் புகலாயிற்று. இவற்றின் அடிப்படையில் கற்பனைகளும் சொல்நயங்களும் புனையப்பட்டன. மேலும் தலைவன், தலைவி முதலான அக மாந்தர்களும் ஒருசமயம் தழுவி மக்களாகக் கொண்டமையின் உரிப்பொருள் சமயம் கலப்பதாயிற்று. எனவே சங்கத்திற்குப் பின் எழுந்த அகச்செய்யுட்கள் அகம் என்ற இலக்கணப் பெயரைப் பெற்றிருந்தாலும் சமய முதன்மைப் பாடல்களாயின. சமயம் முதற் பொருளாயிற்று. அதனைச் சொல்லி பரப்புதற்கு உரிப்பொருள் சார்புப் பொருளாயிற்று” என்பார் டாக்டர் வ.சுப. மாணிக்கம் (சிந்தனைக் களங்கள், சமய எழுச்சிக்குப் பின் அக இலக்கியம், ப.350). இவ்வுரிப்பொருள் தேவாரப் பாக்களில் பெற்ற மாற்றங்களாவன,

- பெயர் சுட்டப்படாத காதல் பாடல்கள் பெயர் சுட்டப்படும் காதல் பாடல்களாக மாற்றம் பெற்றன.
- சங்க இலக்கியக் காதற்பாடல்களில் இயற்கை வருணனை அமைந்ததைப் போலவே, தேவாரத்திலும் இயற்கை வருணனை வழி கருப்பொருள்கள் காணப்படுகின்றன.
- மரபாகிய தலைவன், தலைவி உறவை, உள்ளங்கவர் இறைவனை நினைந்து பாடுவதற்கு பயன்படுத்தினர்.
- காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவி, கனவிழந்துரைத்தல், நெஞ்சழிதல், ஆற்றுபடுத்தல், தலைவியின் புலம்பல் செவிலித்தாயின் வருத்தம், தலைவியின் ஆற்றாமை இழைத்தல் போன்ற பல அகத்துறைகள் பக்தித் துறைகளாக மாற்றம் பெற்றன.
- இத்துறைகள் யாவும் தலைவனைப் பெறாமையால் வாடும் தலைவியின் உடல்மெலிவு, உள்ளச்சோர்வு போன்றவற்றைக் கண்டு இரங்கி அரற்றும் பாடல்களாக உள்ளன.
- மருத உரிப்பொருளான ஊடல் கையாளப்படவில்லை.
- ஐந்திணைக் காதலைவிட இப்பாடல்களில் கைக்கிளைப் பொருண்மையே மிகுதியாக இடம்பெற்றுள்ளது.
- இதன்வழி பக்தி இலக்கியங்களில் உரிப்பொருளானது சமயத்தை விளக்கும் சார்புப் பொருளாக மாற்றம் பெற்றது. ஆயினும் உரிப்பொருளைக் கையாண்டே பக்திக் காதலை இவை விளக்குகின்றன.
- பக்தி இலக்கியங்களில் உரிப்பொருளானது சமயத்தை விளக்கும் சார்புப் பொருளாக மாற்றம் பெற்றது. ஆயினும் சங்கச் செய்யுள் போன்றே கனவுநிலை உரைத்தல், கூடலிழைத்தல், கனவுபுலப்படல் போன்ற அகத்துறைகளை

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

மையமாகக் கொண்டு, உரிப்பொருளைக் கையாண்டே பக்திக் காதலை இவை விளக்குகின்றன.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] அருணாசலம், ப. (ப.ஆ). *பக்தி இலக்கியம்*. முல்லை நிலையம், சென்னை, 2022.
- [2] தாமோதரன், கு. *The Literary Value of Thiruvaymozhi*. p.56
- [3] இளம்பூரணம். *தொல்காப்பியம் பொருள். கழக வெளியீடு, சென்னை, 2000.*
- [4] *திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தேவாரம்*, (தலமுறை). ஸ்ரீ காசி திருமடம், திருப்பனந்தாள், 1986.
- [5] *திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் தேவாரம்*, (தலமுறை). ஸ்ரீ காசி திருமடம், திருப்பனந்தாள், 1986.
- [6] *சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தேவாரம்*, (தலமுறை). ஸ்ரீ காசி திருமடம், திருப்பனந்தாள், 1986.
- [7] மாணிக்கம், வ.சுப. *சிந்தனைக் களங்கள்*. மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, 2008.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.